

ҚАРАҚАЛПАҚЛАРДА СЫЙ АЛМАСЛАҰ ТРАНСФОРМАЦИЯСЫ ХӘМ ОНЫҢ АЙЫРЫМ ФУНКЦИЯЛАРЫ

Тажетдинова Бағила Нурғалиевна - Өзбекстан Илимлер академиясы
Қарақалпақстан бөлими Гуманитар илимлер илим-изертлеу институтының
таяныш докторанты

Аннотация: Мақалада қарақалпақ жәмийетинде сый алмасыу трансформациясы хәм оның социаллық қатнасықларды байланыстырыудағы рөли талқыланады. Сондай-ақ, сый алмасыу тек материаллық алмасыу емес, символикалық коммуникация формасы ретинде алып қаралады.

Гилит сөзлер: сый алмасыу, социаллық байланыс, Қарақалпақстан, этнография, дала материаллары, хұрмет тили

Abstract: This article discusses the transformation of gift exchange in Karakalpak society and its role in establishing social relations. Furthermore, gift exchange is considered not only as a material exchange but also as a form of symbolic communication.

Keywords: gift exchange, social connection, Karakalpakstan, ethnography, field materials, language of respect

Социаллық антропологияда сый алмасыу мәселеси жәмийетти бириктириуши механизм сыпатында алып қаралады. Француз антропологи Марсел Мосс өзиниң «Саўға ҳаққында очерк» атлы фундаментал мийнетинде Полинезия, Меланезия хәм Арқа Америка халықлары арасындағы сый алмасыу әмелиятына салыстырмалы анализ жүргизеди. Ол бул феноменниң дәстүрий хәм заманагөй жәмийетлердеги әҳмийетин айрықша атап өтеди [5]. Сый алмасыу теориясы жоқары дәрежедеги системалылығы хәм раўажланған концептуаллық аппараты менен ажыралып турады. Ол сый алмасыуды социаллық әмелият сыпатында қарастырып, оның үш тийкарғы тәрәпин: сый бериу, қабыл етиу хәм қайтарыуды ажыратып көрсетеди. Бул үшлик өз-ара саўға алмасыу арқалы беккемлентуғын қурамалы социаллық қатнасықлардың негизин қурайды.

А.А. Сусоколов өз изертлеулерінде «саўға алмасыў»ды пул қунына тийкарланбаған, өнимлер ямаса хызметлер менен квазиеквивалент алмасыў деп түсіндиреди [6]. Өз гезегінде, С. Вернер социаллық алмасыў теориялары социаллық өз-ара қатнасықларды түсиниў ушын саўға, жақсы ислер хәм мийман-дослылық алмасыў модельлерин қарастыратуғынын атап өтеди. Бул теорияларға муўапық, саўғаны алыўшы оны бериўшиге әдиллик пенен қайтарыўға мораллық жақтан миннетли, бирақ бул қайтарыўдың шәртлери алдын-ала келисилмейди [7, Б.597-612].

У. Кусекеев [3], А. Бекмуратова [1], Х. Есбергенов, Т. Атамуратов [2], Р.С. Камалова [4] сыяқлы қарақалпақ этнографлары қарақалпақлар этнографиясының түрли тәреплерине, соның ишинде, той мәресимлериндеги өз-ара сый бериў хәм алмасыў дәстүрлерине бағышланған изертлеўлер алып барған. Солардың ишинде дәстүрий «сарпай бериў» социаллық байланыс механизми ҳаққында келтириледи. Себеби, қарақалпақларда, «сарпай- бул тек әпиўайы сый емес, бәлким туўысқаншылық қатнасықларды беккемлеўдин белгиси» сыпатында көриледи. Бул дәстүр арқалы биз қарақалпақ жәмийетинде, *экономикалық емес бәлким, символикалық қатнасық механизм* бақлаўымызға болады. Қарақалпақларда әсирлер даўамында сақланып қалған қудашылық институтында сый бериў, оны алмастырыў дәстүри жақсы сақланып қалған. Информатор Қ.Базарбаеваның келтириўинше: *«Байрамларда, той-мерекелерде қуда-қудағайдың атын атап, сарпай апармасақ, ара қатнасықларымызға салқынлық түсетиндей сезинемиз»* [8, АДЖ: Базарбаева] деп келтириўи арқалы, қудашылық институтларындағы сый бериў дәстүри тийкарынан *узақ мүддетли социаллық контракт* хәм *үзиликсиз сый алмасыў системасы* екенлигин бақлаўымызға болады. Миймандослық мүнәсибетлеринде яғный қарақалпақларда күнделикли турмыста, мийманға барыў мүнәсибети менен сый алмасыў мәселеси, тийкарынан нан, мазалы затлар, мийўелер, балалар ушын арнаўлы базарлық сыйлары көплеп бақланады. Информант А.Қалбаеваның келтириўинше: *«Жақынларымыз, досларымыз ямаса*

қоңсыларымыз әпиұайы шайға үйине мират етседе азлы кем базарлық затлар, балаларына майда-шүйде алып барамыз» [9, АДЖ: Қалбаева] деп келтириуі арқалы, бул жерде алып барылатуғын сый символикалық өз-ара құрмет тили ұазыйпасын атқарыу менен бирге социаллық норманы сақлау құралы да болып табылады. Қарақалпақлардағы сый беріу дәстүрлерінде ҳаяллардың рөли көплеп көзге тасланады. Сый таңлау ямаса оны таярлауда, эстетикалық дизайн мәселелерінде ҳаял орнының бар екенлиги сезиледи. Бул жағдай болса, жәмийетте ҳаяллардың социаллық абырайды қалыплектириуде актив екенлигин бақлауымызға болады.

Заманагөй турмыста қарақалпақларда сый беріудің түрлери тәриплери өзгериске ушыраған. Ақша (пуллы көринисте) түрінде сый беріу көбейген. Базар қатнасықлары шараятында таяр, арнаулы таярланған сый пакетлерин сатып алып сый сыпатында беріу жағдайлары бар. Бирақ, сый беріу мәселеси қандай усылда әмелге асырылып, трансформацияланғанлығы менен, оның формасы өзгергени менен функциясы сақланғанлығы, сый беріудеги социаллық мәжбүрият жоғалмағанлығы бақланады.

Жуўмақлап айтқанымызда, қарақалпақларда сый беріу дәстүри тийкарынан, өз-ара қатнасықларда туўысқаншылық мүнәсибетин беккемлейди, социаллық дистанцияны азайтады, сондай-ақ, мәдений дәстүрлерди сақлайды. Заманагөй өзгерислерге қарамастан, бул әмелият жәмийетти бириктириуши механизм болып есапланады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЯТЛАР ДИЗИМИ:

1. Бекмуратова А. Быт и семья каракалпаков в прошлом и настоящем. Нукус: Каракалпакия, 1969.
2. Есбергенов Х., Атамуратов Т. Традиции и их преобразование в городском быту каракалпаков. Нукус: Каракалпакстан, 1975.
3. Кусекеев У. Этнография ККАССР. Турткуль.1934г.// Рукописный фонд. Фундаментальной библиотеки ККО АН РУз., инв. № 932.

4. Камалова Р. Социально-нравственные аспекты в традиционной свадьбе каракалпаков. //Вестник. Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан. 1996. №2. С.89-94.
5. Мосс М. Очерк о даре. 1925.
6. Сусоколов А. А. Культура и обмен. Введение в экономическую антропологию. М.: Русская панорама. 2006. С.429.
7. Werner Cynthia. Household networks and the security of mutual indebtedness in rural Kazakstan // Central Asian Survey. (1998), 17(4), 597-612.
8. АДЖ №28, 2025. Мойнақ районы, информант Қ. Базарбаева
9. АДЖ №29, 2025. Мойнақ районы, информант А. Қалбаева